

Fachhochschul-Bachelorstudiengang
SOFTWARE ENGINEERING
A-4232 Hagenberg, Austria

Bildbasierte Orientierung im Outdoorbereich

Praktische
Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Science in Engineering

Eingereicht von

Christoph Praschl

Begutachtet von DI (FH) Dr. Gerald Adam Zwettler, MSc

Hagenberg, Juni 2017

Erklärung

Ich erkläre eidesstattlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzten Quellen entnommenen Stellen als solche gekennzeichnet habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Datum

Unterschrift

KURZFASSUNG

Die räumliche Orientierung ist für Anwendungen vor allem im Bereich von Augmented Reality von großer Relevanz. Neben der Position im dreidimensionalen Raum handelt es sich dabei um einen der wichtigsten Faktoren, um virtuelle Objekte im Raum präzise und richtig darstellen zu können. Dabei ist die Orientierung bei sogenannten Head Mounted Displays, wie etwa der Microsoft HoloLens, mit der Blickrichtung gleichzusetzen, wodurch eben jene Daten darüber bestimmen, welche Informationen im Sichtfeld eines Benutzers dargestellt werden und welche nicht. Dies geschieht zum derzeitigen Stand der Technik zu meist markerbasiert mit in der Umgebung angebrachten, visuellen Hinweisen und/oder mithilfe von Sensoren.

Diese Abhandlung erläutert anhand der beiden Augmented Reality Frameworks Vuforia und Kudan AR zwei übliche Möglichkeiten zur markerbasierten Bestimmung der eigenen Orientierung und beschreibt das Problem dieses merkmalsbasierten Ansatzes, dass Anwendungen von einer einzigen fixen Position oder einer enormen Anzahl von Referenzbilder für jeden virtuellen Gegenstand abhängig sind. Diese fehlende Praxistauglichkeit führt zur Notwendigkeit eines alternativen Ansatzes, woraus sich das Ziel dieses Diskurses ableitet, einen merkmalsunabhängigen, bildbasierten Ansatz zu finden, welcher mithilfe der Berechnung des Bildverschubs die Orientierung ermittelt. Diese Vorgehensweise basiert auf der zugrundeliegenden Hypothese, welche besagt, dass die Rotation um die eigene Achse bei gleichbleibender Position im Raum durch eine Translation der Eingangsbilder vereinfacht ermittelt werden kann.

Anhand mehrerer Testszenarien wird die Implementierung dieser Hypothese evaluiert. Basierend auf diesen Ergebnissen wird die Fragestellung dieser Abhandlung „*Ist es möglich, im Outdoorbereich bei einem gleichbleibenden Ausgangspunkt mithilfe von bildbasierten Verfahren die präzise Orientierung im Raum zu ermitteln?*“ beantwortet und aufgrund des Resultats von einem Medianunterschied von $0,00015^\circ$ zwischen realer und berechneter Rotation als untermauert erachtet.

ABSTRACT

Especially in the field of augmented reality, spatial orientation is of high relevance for applications. Apart from the position in the three-dimensional space, this is one of the most important factors to be able to represent virtual objects in space precisely and correctly. The orientation in the case of so-called head-mounted displays, such as the Microsoft HoloLens, is equal to the direction of view, whereby this data decides about which information is displayed in the user's field of view and which is not. From the current state of the art this is primarily achieved marker-based with visual indications in the environment and/or with the help of sensors.

Based on the augmented reality frameworks Vuforia and Kudan AR, this paper discusses two common possibilities for marker-based determination of the own orientation and describes the problem of this feature-based approach that applications depend on a single fixed position or on an enormous number of reference images for each virtual object. This lack of practicality leads to the necessity of an alternative approach from which the aim of this discourse is derived to find a feature-independent, image-based attempt, that determines the orientation based on the calculation of the image shift. This approach is based on the hypothesis, which states that the rotation around one's own axis can be determined in a simplified manner by a translation of the input images.

The implementation of this hypothesis is evaluated premised on several test scenarios. Based on these results, the question of this paper *"Is it possible to determine outdoor the precise orientation in space at a constant starting point with image-based processes?"* is answered and is considered as underpinned because of the evaluation result of a median difference of 0.00015° between the real and the calculated rotation.

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG	6
1.1. PROBLEMBESCHREIBUNG	7
1.2. PROJEKTUMFELD	8
1.3. STAND DER TECHNIK	11
2. GRUNDLAGEN	15
2.1. AUGMENTED REALITY FRAMEWORKS	15
2.2. JAVA BILDVERARBEITUNGSBIBLIOTHEKEN	17
3. KONZEPT UND DESIGN	20
4. IMPLEMENTIERUNG	23
5. TESTS UND EVALUIERUNG	27
6. FAZIT UND AUSBLICK	35
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	36
QUELLCODEVERZEICHNIS	37
TABELLENVERZEICHNIS	38
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS	39
ANHÄNGE	43

1. EINLEITUNG

Sensoren wie Gyroskope oder Accelerometer sind für die Orientierung und Positionierung im Raum nur zu einem gewissen Grad geeignet. Grund hierfür sind die zum Teil fehlerbehafteten Messdaten, da Sensoren aufgrund von Störfaktoren nicht in der Lage sind, vollkommen exakte und präzise Daten zu liefern. Diese Fehler können über diverse Filter, z.B. Kalman-Filter, ausgeglichen werden (Eom, et al., 2011). Weiters besitzen solche Messeinheiten allerdings oftmals einen Grundfehler, beispielsweise der Drift bei Kreiselinstrumenten, der trotz gleichbleibender Eingangsdaten zu einem zeitabhängigen, veränderten Ausgangssignal führt (Hesse & Schnell, 2014, S. 467). Dies macht eine zusätzliche oder anderweitige Registrierung notwendig, um virtuelle Gegenstände richtig im dreidimensionalen Raum darstellen zu können.

Eine solche Möglichkeit stellt die bildbasierte Registrierung dar, bei der Objekte anhand des Eingangsbilds meist mithilfe von sogenannten Features, i.e. markante Bildpunkte, im Raum verankert und so unabhängig von oder ergänzend zu den Daten von Sensoren in Bezug auf Orientierung und Position stabilisiert dargestellt werden (Wagner, et al., 2010). Im Laufe dieses Diskurses wird allerdings eine Feature unabhängige Alternative vorgestellt, um die Orientierung im Raum festzustellen. Dies soll als Ausgangslage zur Positionierung von Objekten dienen. Hierbei kristallisiert sich das Ziel heraus, eine Grundlage für außerräumliche Anwendungen im Sinne der Augmentierten Realität zu bieten, welche in einem bekannten und räumlich eingeschränkten Gebiet verwendet werden und in denen virtuelle Gegenstände relativ zur eigenen Position und Blickrichtung dargestellt werden. Daraus resultierend lautet die Fragestellung dieses Elaborats: *„Ist es möglich, im Outdoorbereich bei einem gleichbleibenden Ausgangspunkt mithilfe von bildbasierten Verfahren die präzise Orientierung im Raum zu ermitteln?“*

1.1. PROBLEMBESCHREIBUNG

Die Microsoft HoloLens verwendet die Daten einer inertialen 9-Achs Messeinheit (kurz: IMU) (Microsoft, 2017a) im Zusammenspiel mit Spatial Mapping, i.e. Raumerkennung, um virtuelle Objekte stabil zu positionieren und zu orientieren (Microsoft, 2017b). Die einzelnen Sensoren dieser Messeinheit besitzen allerdings einen Grundfehler, siehe Abbildung 1.1 und Tabelle 1.1. Ist das Spatial Mapping der Microsoft HoloLens aufgrund fehlender Tiefeninformationen nicht möglich, fällt das Gerät in einen Standby Zustand, in dem ein grafischer Platzhalter dargestellt wird, welcher auf den Versuch hinweist, die Umgebung zu scannen (Microsoft, 2016).

In dieser Situation stoppt das Gerät die Ausführung von Routinen, bis es zur erneuten Erkennung eines Raumes kommt. Dieses Verhalten kann bei der Entwicklung einer Anwendung umgangen werden, indem der `HolographicPauseOnTrackingLoss` Eintrag in der `ProjectSettings.asset` Datei des jeweiligen Unity-Projekts (Unity Technologies, 2017) auf 0 gesetzt wird (Andersen, 2016). Jedoch zeigt sich dabei das Problem, dass sich statisch verharrende, virtuelle Objekte mit der Zeit langsam von der Stelle bewegen. Abbildung 1.1 zeigt jene Objektwanderung, welche vor allem am Unterschied zwischen dem Startbild, das eingekreiste Objekt befindet sich links von der Referenzlinie, und nach 30sek, das eingekreiste Objekt ist rechts von der Referenzlinie, deutlich zu sehen ist. Hierbei wurde die fehlende Raumerkennung durch Abkleben der Tiefensensoren zu Testzwecke simuliert.

Abbildung 1.1: Objektwanderung von statischen Objekten bei fehlender Raumerkennung der Microsoft HoloLens aufgrund von Grundfehlern der Sensoren

Nachfolgend enthält Tabelle 1.1 zudem noch die Aufzeichnung der Quaternionen-Daten des Gyroskops, welche über einen Zeitraum von einer Minute entstanden sind, während die Microsoft HoloLens ohne Bewegung auf einem Tisch verweilte, weiterhin mit abgeklebten Tiefensensoren.

	<i>0 sec</i>	<i>10 sec</i>	<i>20 sec</i>	<i>30 sec</i>	<i>40 sec</i>	<i>50 sec</i>	<i>60 sec</i>
<i>I</i>	0,017	0,018	0,018	0,017	0,015	0,014	0,013
<i>J</i>	0,106	0,132	0,171	0,219	0,270	0,321	0,370
<i>K</i>	0,008	0,012	0,013	0,014	0,013	0,013	0,013

Tabelle 1.1: Quaternionen-Daten des Gyroskops der HoloLens bei abgeklebten Tiefensensoren

Dabei ist vor allem der vorhandene Drift hervorzuheben, der bei Quaternion *J* deutlich erkennbar ist, welcher im Normalbetrieb durch die Raumerkennung mithilfe der Tiefensensoren ausgeglichen wird. Dieser Grundfehler macht die Verwendung der Microsoft HoloLens im außerräumlichen Bereich praktisch unmöglich, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass ausreichend Tiefenwerte für die Raumerkennung erfasst werden können.

Resultierend aus diesen Erkenntnissen ergibt sich die Notwendigkeit dieser Abhandlung, eine alternative sensorunabhängige Möglichkeit zu schaffen, um die Orientierung im Raum bestimmen zu können und eine Grundlage zur orientierungsabhängigen Positionierung von virtuellen Objekten zu schaffen.

1.2. PROJEKTUMFELD

Diese Abhandlung ist im Laufe eines Berufspraktikums in einer Forschungsgruppe der FH OÖ Forschungs- u. Entwicklungs GmbH entstanden. Aus diesem Grund soll nachfolgend das Unternehmen, sowie die Forschungsgruppe „e-Health – Integrierte Versorgung“ vorgestellt werden. Weiters sollen auch die Tätigkeitsfelder in den für diesen Diskurs relevanten Projekten näher beschrieben werden.

1.2.1. FH OÖ FORSCHUNGS- U. ENTWICKLUNGS GMBH

Die FH OÖ Forschungs- u. Entwicklungs GmbH ist eine auf vier oberösterreichische Standorte (Hagenberg, Linz, Steyr, Wels) verteilte gemeinnützige Gesellschaft zur gemeinsamen und effizienten Bewältigung der Aufgaben in den Bereichen Forschung und Entwicklung (kurz: F&E) der Studiengänge der Fachhochschule Oberösterreich (kurz: FH OÖ). Zu diesem Zweck arbeiten diverse Forschungsgruppen in 16 verschiedenen Kerngebieten. Unter anderem sind es die Forschungsschwerpunkte (1) Leben im Alter (Hagenberg, Linz), (2) Software Technologie und Anwendungen (Hagenberg), (3) Digital Business (Steyr), (4) Energie und Umwelt (Wels) (FH OÖ, 2017). Hierfür stehen der FH OÖ Forschungs- u. Entwicklungs GmbH jährlich etwa 15 Mio. Euro, teilweise aus eingeworbenen Drittmitteln der Industrie, zur Finanzierung von knapp 350 nationalen, sowie internationalen Projekten zur Verfügung (FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH, 2017).

Die Forschungsgruppe e-Health beschäftigt sich am Campus der FH Hagenberg mit informationstechnologischen Mitwirkung an Konzepten zur integrierten Versorgung mit „kommunizierenden, assistierenden und analysierenden Systemen sowie deren Integration zur umfassenden Unterstützung und Versorgung des Menschen“ (FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH, e-Health Gruppe, 2017). Dies soll zukünftig verstärkt mithilfe von technischen Systemen aus den Gebieten Autonomous Devices, Mobile Systems und Virtual/Augmented Reality umgesetzt werden (FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH, e-Health Gruppe, 2017), was zugleich das Anwendungsgebiet dieses Diskurses und den Arbeitsbereich in den Projekten darstellt, welche im weiteren Verlauf kurz erläutert werden.

1.2.2. PROJEKTE

Für sämtliche aktuelle und zukünftige Entwicklungen im Bildverarbeitungs- und Computer Vision-Bereich wird ein zentrales Projekt „Imaging“ schrittweise aufgebaut. Die spezifischen Implementierungen finden unter anderem im Projekt „Positioning“ Verwendung, in welchem Möglichkeiten zur Positionierung von virtuellen Objekten mithilfe der Microsoft HoloLens entwickelt werden. Zum einem

bauen jegliche bildbasierten Grundlagen dieser Abhandlung auf dem Imaging Projekt und dessen Funktionalitäten auf, zum anderen kamen Erkenntnisse während der Arbeit am Positioning Projekt zum Tragen. Aus diesem Grund sollen nachfolgend eben jene forschungsgruppeninternen Projekte kurz vorgestellt werden, um das Zusammenspiel dieser beiden und deren Relevanz zur Lösung der Forschungsfrage zu erläutern.

1.2.2.1. IMAGING PROJEKT

Das erste der beiden Projekte, die vorgestellt werden sollen, ist das auf Java basierte Imaging Projekt. Dieses Projekt wurde als Grundlage für verschiedene weiterführende Projekte ins Leben gerufen, welche bildverarbeitende Funktionalitäten voraussetzen und verwenden. Zu diesem Zweck wurde ein eigenes Wrapperframework entwickelt, welches basierend auf unterschiedlichen Schnittstellen Funktionalitäten aus bestehenden Java Bildverarbeitungsbibliotheken kapselt, diese zusätzlich erweitert und nach außen zur Verfügung stellt. Zum Zeitpunkt dieses Diskurses (Stand 05/2017) wurde nur das Framework OpenCV, siehe Abschnitt 2.2.3, eingebunden. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Funktionen zur Versatzermittlung zweier Bilder oder zur Berechnung des Rotationswinkels der Kamera basierend auf dem Bildversatz. Neben vielen weiteren Funktionen bietet die entwickelte Bibliothek auch zusätzlich die Möglichkeit zur effizienten Repräsentation von Bildern mithilfe von Java-Arrays, zur Detektion und Extraktion von markanten Bildpunkten oder zur Transformation von Bildern.

1.2.2.2. POSITIONING PROJEKT

Dieses mithilfe der Entwicklungsumgebung Unity erstellte Projekt dient als Basisprojekt für weiterführende Vorhaben im Bereich von Augmented Reality. Dabei entspricht der Forschungsschwerpunkt der Möglichkeit, virtuelle Objekte im Raum positionieren und orientieren zu können. Die Motivation des Positioning Projekts liegt in der Findung von Lösungen zur Outdoorverwendung der Microsoft HoloLens. Dieses Mixed Reality Endgerät ist nach Herstellerangaben grundsätzlich für die Verwendung im innerräumlichen Bereich angedacht und ist aufgrund dessen so

konzipiert, dass eine Raumerkennung mithilfe der eingebauten Tiefensensoren für die Nutzung der meisten Anwendungen vorausgesetzt wird (Microsoft, 2017c).

1.3. STAND DER TECHNIK

Die bildbasierte Berechnung der Position von Objekten setzt einige grundlegende bildverarbeitende Techniken voraus, wie etwa die Registrierung zweier Bilder um eine bestmögliche Übereinstimmung zu finden. Basierend auf dieser Affinität kann die Verschiebung der beiden Bilder nachvollzogen werden. Als Teil dieser Registrierungsverfahren werden die Eingangsbilder meist ausschnittsweise betrachtet, weswegen nachfolgend auch auf Verfahren zur Bildsegmentierung eingegangen werden soll. Erweiternd zu den Methodiken der Bildregistrierung sollen zudem merkmalsbasierte Trackingansätze vorgestellt werden, welche mithilfe einer Registrierung die Positionsveränderung von Objekten in einer Reihe von Bildern nachvollziehbar machen.

1.3.1. BILDSEGMENTIERUNG

Die Bildsegmentierung befasst sich mit der Unterteilung eines Bildes in unterschiedliche Regionen mit identen oder ähnlichen Eigenschaften (Ens, 2011, S. 29ff). Diese Trennung in homogene Bereiche wird aufgrund diverser Kriterien vollzogen. Dabei werden häufig Algorithmen zur Kantendetektion oder zum Flächenwachstum, aber auch Charakteristika wie Unterschiede zu einem anderen Bild oder Farbinformationen verwendet. Aus diesem Grund existieren unterschiedliche Herangehensweisen zur Aufteilung eines Bildes wie etwa (1) die Schwellwertbildung, (2) die Segmentierung über Templates, (3) die Segmentierung mithilfe von Kantendetektion, (4) die Segmentierung durch Gebietswachstum (Steinbrecher, 1993, S. 203ff) oder auch (5) Formbasiert auf Basis eines a-priori-Modells etwa mit Level Sets (Dambreville, Rathi, & Tannenbaum, 2008).

Im weiteren Verlauf soll (1) die Schwellwertbildung kurz vorgestellt werden, um einen Einblick in die Vorgehensweise von Bildsegmentierungsverfahren zu geben. Schwellwertbildungen werden genutzt, um Grauwertbilder in Binärbilder

umzuwandeln oder um die Anzahl der unterschiedlichen Graustufen im Bild zu reduzieren. Dabei wird mithilfe eines Schwellwerts T jeder Bildpunkt anhand seines Skalars als Hintergrundwert ($\text{Wert} \leq T$) oder Segmentwert ($\text{Wert} > T$) eingestuft und verändert. Dies kann beispielsweise dazu verwendet werden, um Bildinhalte besser vom umliegenden Hintergrund zu trennen, indem bei einem Schwellwert T helle Graustufen, welche kleiner oder gleich T sind, weiß und dunkle Grautöne, welche größer T sind, schwarz eingefärbt werden (Steinbrecher, 1993, S. 203ff).

1.3.2. BILDREGISTRIERUNG

Die Bildregistrierung bezeichnet einen Prozess, bei welchem zwei Bilder iterativ verglichen werden und so im Sinne eines heuristischen Optimierungsverfahren die bestmögliche Übereinstimmung gefunden wird. Dies geschieht, indem ein Vergleichsbild in aufeinanderfolgenden Schritten transformiert (etwa translatiert, rotiert, etc.) wird und Gemeinsamkeiten mit dem Referenzbild berechnet werden. Diese Affinitäten werden durch sogenannte Distanzmaße repräsentiert. Dabei wird neben weiteren zwischen den Metriken (1) Summe der Quadrate von Grauwertdifferenzen, (2) Kreuzkorrelation, (3) Mutual Information oder auch (4) normalisiertes Gradientenfeld (Ens, 2011, S. 9f), sowie im Falle einer vorliegenden Segmentierung anhand der im Bild vorhandenen Kanten mittels (5) Iterative Closest Point unterschieden (Yang, et al., 2015).

An dieser Stelle soll nur auf (1) die Summe der Quadrate von Grauwertdifferenzen (engl: sum of squared differences; kurz: SSD) näher eingegangen werden, da Weiterführungen zu den anderen Distanzmaßen für diese Abhandlung nicht relevant sind. SSD vergleicht Unterschiede basierend auf den Grauwerten der einzelnen Bildpunkte eines Referenzbilds R und eines Vergleichsbilds T , wobei die Größe (Höhe und Breite) von T ident zu jener von R sein muss. Das führt dazu, dass der Wert gleich 0 ist, sobald zwei gleiche Bilder verglichen werden. Handelt es sich um unterschiedliche Bilder, wird der Wert umso größer, je mehr Pixel sich voneinander unterscheiden, welche sich an der jeweils gleichen Position in den Bildern befinden.

Diese Metrik lässt sich folgendermaßen definieren:

$$D^{SSD}[R, T] = \sum_{x=1}^{width} \sum_{y=1}^{height} (R[x, y] - T[x, y])^2$$

Formel 1.1: Berechnung der Summe der Quadrate von Grauwertdifferenzen

Registrierungsverfahren werden je nach Art der Transformation in zwei Kategorien eingeteilt. Dabei wird zwischen Methoden unterschieden, welche (1) globale oder (2) lokale Transformationen zur Berechnung der Übereinstimmung anwenden. Erstere Form umfasst die Vorgehensweise, bei der jeder Bildpunkt gleichermaßen transformiert wird. Die zweite Kategorie setzt sich hingegen aus jenen Registrierungsansätzen zusammen, bei denen das Bild in kleinere Bereiche, etwa durch bildsegmentierende Algorithmen, unterteilt und die Veränderungen der Bildpunkte auf jedes dieser Teilbilder einzeln angewandt wird (Goshtasby, 2012, S. 415ff). Diese Vorgehensweisen können zudem basierend auf der Art und Weise des Bildvergleichs weiter unterteilt werden. Zum einen gibt es jene Methoden, welche zuvor erwähnte Metriken anhand jedes einzelnen Bildpunktes berechnen und zum anderen jene die einen merkmalsbasierte Ansatz verfolgen und eine Registrierung nur anhand ausgewählter Bildpunkte durchführen (Zitová & Flusser, 2003).

1.3.3. MERKMALSBASIERTES TRACKING

Tracking ist im Allgemeinen der Mechanismus zur Verfolgung von Objekten in einer Abfolge von Bildern anhand vorgegebener Metriken. Bei merkmalsbasierten Trackingmethoden werden einzigartige Merkmale in einem Bild extrahiert und bei Wiedererkennung basierend auf diesen einzigartigen Bildpunkten die Orientierung und Positionierung von virtuellen Objekten angepasst (Dörner, et al., 2013, S. 261f).

Ein Beispiel für diese Form der Objektverfolgung ist das sogenannte geometriebasierte Tracking, bei dem aus dem Kamerabild mithilfe von Algorithmen zur Erkennung von Kanten und/oder Eckpunkten Merkmale extrahiert werden. Dabei können zwischen mehreren Einzelbildern die Abstände dieser einzigartigen Charakteristika basierend auf einer Fortschreibung (Extrapolation) der entnommenen Transformationen zur

weiteren Berechnung der Position und Orientierung von Objekten verwendet werden (Dörner, et al., 2013, S. 261f).

Eine weitere Form der merkmalsbasierten Objektverfolgung kann mithilfe sogenannter Features umgesetzt werden. Hierbei werden einzigartige, visuelle Merkmale verwendet, die für Menschen häufig nicht als solche zu erkennen sind. Trotz dessen, dass auch für das Tracking ungeeignete Punkte erkannt werden können, bieten Feature-basierte Methoden häufig die Vorteile, schnell und zuverlässig zu sein. Algorithmen zur Erkennung solcher Features werden in der Literatur als Detektoren und die Beschreibung dieser erkannten Punkte als Deskriptoren bezeichnet (Dörner, et al., 2013, S. 261f). Zu den bekannten Merkmalsdetektoren zählen der sogenannte SIFT- (Scale Invariant Feature Transform) (Lowe, 1999) und (Lowe, 2004) sowie der SURF-Algorithmus (Speeded Up Robust Features) (Bay, Tuytelaars, & Van Gool, 2008). Ebenso das eigentlich aus der Robotik bekannte SLAM-Verfahren (Simultaneous Localization and Mapping) verfolgt ein ähnliches Ziel und kann deswegen in abgewandelter Form für das Tracking genutzt werden (Klein & Murray, 2007). Grundsätzlich wird bei dieser Vorgehensweise basierend auf den Eingangsbildern der Kamera eine Karte der Umgebung erstellt und zugleich aufgrund von (wieder-)erkannten Merkmalen die Position und Ausrichtung der Kamera ermittelt. Dies funktioniert selbst dann, wenn anfänglich keinerlei Informationen über die Ausrichtung beziehungsweise Position der Kamera und/oder über die Umgebung vorliegen (Thrun, 2003, S. 17).

Die Registrierung mithilfe von Features führt dazu, dass Anwendungen von einer einzigen fixen Position oder einer enormen Anzahl von Referenzbildern für jeden virtuellen Gegenstand abhängig sind. Wenn ein Objekt etwa an der Position oder in Richtung eines Turms dargestellt werden soll, müssen Referenzbilder von (zumindest) jeder Seite des Turms existieren und die vorhandenen markanten Punkte mit dem jeweiligen virtuellen Gegenstand in Beziehung gebracht werden, um so die Registrierung von einer beliebigen Position aus zu ermöglichen. Dies ist jedoch meist nicht praxistauglich und führt zur Notwendigkeit eines anderen Feature-unabhängigen Ansatzes.

2. GRUNDLAGEN

Dieses Kapitel befasst sich mit Möglichkeiten zur Positionierung und Orientierung von Objekten mithilfe von Augmented Reality Frameworks. Ebenso wird eine kurze Übersicht von einigen ausgewählten Bildverarbeitungsbibliotheken für Java gegeben, um so in Bezug auf Bildverarbeitung mögliche Ausgangspunkte zur Implementierung der im weiteren Verlauf erläuterten Hypothese vorzustellen.

2.1. AUGMENTED REALITY FRAMEWORKS

Ziel von Anwendungen im Bereich von Augmented Reality (kurz: AR) ist die kontinuierliche Verbindung von virtuellen Objekten mit der realen Welt. Das bedeutet, dass die Position und Orientierung dieser digitalen Gegenstände laufend angepasst werden. Daraus resultierend lassen sich fünf grundlegende Schritte definieren: (1) Videoaufnahme, (2) Tracking, (3) Registrierung, (4) Darstellung und (5) Ausgabe (Dörner, Broll, Grimm, & Jung, 2013, S. 241ff). Dabei können die Punkte (2) und (3) zusammenfassend dem Ziel dieser Abhandlung gleichgesetzt werden. Hierfür existieren im AR-Bereich unterschiedliche Herangehensweisen, welche sich grob in markerbasierte und markerlose Methoden unterscheiden lassen. Die erste der beiden Varianten beruht häufig auf spezielle, in der Umgebung angebrachte, (meist) visuelle Hinweise, welche der Software signalisieren, dass an der jeweiligen Position ein verknüpftes Objekt dargestellt werden soll. Allerdings können oftmals auch beliebige Bilder als Trackinggrundlage verwendet werden, dies ist jedoch vom jeweiligen Framework abhängig (Schmalstieg & Hollerer, 2016). Markerlose Methoden entsprechen im Gegensatz dazu dem in Abschnitt 1.3.3 beschriebenen Ansatz, dass Objekte in Beziehung zu markanten Punkten im Videostream gesetzt werden und so bei Erkennung dieser Features das Objekt an der jeweiligen Position dargestellt wird (Mehler-Bicher & Steiger, 2014). Im weiteren Verlauf sollen zwei konkrete Implementierungen zweier AR-Frameworks kurz umrissen werden.

2.1.1. VUFORIA

Vuforia (PTC Inc., 2017a) ist ein AR-Framework, welches ursprünglich von Qualcomm entwickelt und inzwischen von PTC Inc. erworben wurde. Das Framework unterstützt die Entwicklung von AR-Anwendungen für die Zielplattformen iOS, Android und Microsoft Windows 10 mit verschiedenen Funktionalitäten aus dem AR-Bereich (PTC Inc., 2017b). Darunter befinden sich auch die Möglichkeiten zur markerbasierten und markerlosen Objektverfolgung. Der markerlose Ansatz wird in Vuforia mit User-defined targets, i.e. benutzerdefinierten Zielen, realisiert. Diese ermöglichen zur Laufzeit mithilfe von Features aus einem Videostream die Positionierung von Objekten in der Umgebung (PTC Inc., 2017c). Diese Variante hat den Nachteil, dass die Verknüpfung von virtuellen Gegenständen mit der realen Welt nicht im Vorhinein, sondern erst bei der Verwendung der Anwendung durchgeführt werden kann. Vuforia ermöglicht zudem die Nutzung von markerbasierten Trackingverfahren mit Image targets, i.e. Bildzielen, nicht nur mit speziellen QR-Code ähnlichen Markern, sondern auch mit beliebigen Bildern (PTC Inc., 2017d). Mit genügend Referenzbildern von verschiedenen Seiten kann somit eine räumliche Trackinggrundlage nachgebildet werden.

Beide Möglichkeiten haben das Problem, dass platzierte Objekte nur solange sichtbar sind, wie sich gespeicherte Merkmale im Bild befinden beziehungsweise überhaupt erkannt werden, was wiederum zu dem in Abschnitt 1.3.3 beschriebenen Problem führt, dass eine große Anzahl an Referenzbildern für das Tracking vorhanden sein muss.

2.1.2. KUDAN AR ENGINE

Kudan AR Engine (Kudan Limited, 2017a) ist ein von Kudan Limited entwickeltes AR-Framework mit Fokus auf Tracking und Rendering von virtuellen Objekten auf den Zielplattformen iOS, Android und Windows 10 (Kudan Limited, 2017b). Zu diesem Zweck werden sowohl markerbasierte als auch markerlose Trackingverfahren unterstützt. Letztere der beiden Funktionalitäten ist in zwei Varianten im Framework enthalten, zum einen eine leichtgewichtige Feature basierte Variante und zum anderen

ein selbstentwickeltes SLAM-Verfahren. Letztere der beiden soll im Vergleich zur ersten Möglichkeit akkuratere Ergebnisse liefern, da mehr Referenzpunkte genutzt werden können. Beide Verfahren sind grundsätzlich bildbasiert, sind aber so gestaltet, dass zusätzliche Eingangsdaten von Sensoren berücksichtigt werden können (Kudan Limited, 2017c). Trotz dessen haben beide Varianten das in Abschnitt 1.3.3 vorgestellte Grundproblem des merkmalsbasierten Trackings.

2.2. JAVA BILDVERARBEITUNGSBIBLIOTHEKEN

Das in Abschnitt 1.2.2.1 beschriebene Imaging Projekt dient, wie bereits erwähnt, als Wrapperframework für andere Bildverarbeitungsbibliotheken und als Grundlage für im weiteren Verlauf vorgestellte Funktionalitäten. Aus diesem Grund soll nachfolgend eine Auswahl an existierenden Frameworks näher betrachtet werden, welche zur Verwirklichung des Projekts und somit als Grundlagen für diese Abhandlung in Frage kommen.

Allgemein gilt die Prämisse, dass das gewählte Java Framework zumindest für die akademische Nutzung kostenfrei und uneingeschränkt verfügbar ist. Aufgrund der nicht gänzlich absehbaren Anwendungsvielfalt der weiterführenden Projekte soll das Framework zudem breit aufgestellt sein und einen großen Funktionsumfang zur Verfügung stellen, um später möglichst uneingeschränkt zu sein und für zukünftige Projekte eine ausreichende Grundlage in Bezug auf Bildverarbeitung zu schaffen. Das Framework soll weiters mithilfe von Apache Maven (The Apache Software Foundation, 2017) in das Javaprojekt eingebunden werden können.

2.2.1. IMAGEJ

ImageJ (Rueden, 2016) basiert auf der Programmiersprache Java. Es ist sowohl eine Software zur Bildbearbeitung als auch -verarbeitung. Das bedeutet, dass Benutzern ein großer Umfang an fertigen, interaktiven Werkzeugen, zum Beispiel zur Darstellung, Analyse oder Speicherung von Bildern, und Funktionen zur Veränderung von Bildern geboten, aber auch die programmatische Erweiterung dieser Funktionalitäten basierend auf einer zur Verfügung stehenden, umfangreichen Programmbibliothek,

unterstützt wird. ImageJ wird vor allem zur Lehre von bildverarbeitungstechnischen Methoden und Ansätzen, aber auch in Labors eingesetzt (Burger & Burge, 2015, S. 26f) und ist hierfür aufgrund der nachfolgenden Tatsache besonders geeignet, dass die Version 2.x unter der BSD-2 Lizenz steht und somit ohne Lizenzkosten frei verwendbar ist (Rueden, 2014). Diese Bildverarbeitungsbibliothek/-software wird zudem als Maven Artefakt veröffentlicht und kann daher mithilfe dieses Mechanismus in ein Projekt eingebunden werden (Schindelin & Rueden, 2017). Einen Nachteil, den ImageJ zumindest in der Version 1.x mit sich bringt, sind die softwaretechnischen Schwächen, welche unter anderem in der Architektur und Implementierung existieren. Dabei ist die teilweise vorhandene Inkonsistenz einzelner Komponenten sowie die fehlende Trennung von verschiedenen Funktionen zu nennen, auch wenn dies der Bewährtheit dieses softwaretechnischen Werkzeugs kaum schadet (Burger & Burge, 2015, S. 27).

2.2.2. SIMPLEITK

SimpleITK (SimpleITK, 2017a) ist ein unter der Apache License Version 2.0 lizenziertes Framework, welches die C++ Bildverarbeitungsbibliothek Insight Segmentation and Registration Toolkit (kurz: ITK) für höhere Programmiersprachen wie Java, C# oder Python kapselt und als dazwischenliegende Schnittstelle zur Verfügung stellt. ITK ist aktuell (Stand 05/2017) in der Version 4.11 erhältlich und ist mithilfe von verschiedenen Modulen so aufgebaut, dass es eine umfangreiche, aber dennoch flexible Plattform darstellt, welche sowohl für Forschungszwecke, für Experimente, aber auch für andere Anwendungsgebiete mit einem Fokus auf Bildverarbeitung geeignet ist. Dabei werden unter anderem Segmentierungsalgorithmen, genauso wie Funktionalitäten zur Registrierung, Transformation oder auch Bildvergleichsmetriken zur Verfügung gestellt, welche einen großen Bereich verschiedener Ansätze und Methoden der Bildverarbeitung abdecken (Lowekamp, Chen, Ibáñez, & Blezek, 2013) Ein Maven Artefakt zu SimpleITK ist zum Zeitpunkt dieser Abhandlung nur in der Version 0.9 erhältlich (SimpleITK, 2015), obwohl das Framework selbst die Veröffentlichungsversion 1.0 erreicht hat (SimpleITK, 2017b).

2.2.3. OPENCV

Die Open Source Computer Vision Library (kurz: OpenCV) ist ein C++ Framework für Bildverarbeitung und maschinelles Sehen, welches unter der BSD-Lizenz veröffentlicht wird und sowohl für die akademische als auch kommerzielle Nutzung frei ist (OpenCV, 2017a). Ziel dieses Frameworks ist eine möglichst echtzeitfähige und effiziente Durchführung der unterstützten Funktionalitäten, wobei die unkomplizierte und uneingeschränkte Nutzung eben jener im Vordergrund steht. Zu diesem Zweck stellt OpenCV eine breite Funktionspalette für diverse Anwendungsgebiete, zum Beispiel medizinische Bildverarbeitung, Kamerakalibrierung oder stereoskopische Anwendungen, zur Verfügung (Kaehler & Bradski, 2016, S. 1ff). Es existieren mehrere Bibliotheken für verschiedene andere Programmiersprachen wie Python und Java, welche OpenCV kapseln. Der Java-Wrapper ist zum Zeitpunkt dieser Abhandlung (Stand 05/2017) in der Version 3.2 erhältlich und wird aus den C++ Header-Dateien automatisch generiert (OpenCV, 2013). Auch wenn kein offizielles Maven Artefakt für den Java Wrapper existiert, sind entsprechende Abhängigkeiten etwa durch den OpenPnP Fork auf GitHub verfügbar, wodurch die Einbindung über den Mechanismus von Apache ermöglicht wird (Nieda, 2017).

3. KONZEPT UND DESIGN

Der Fragestellung „Ist es möglich, im Outdoorbereich bei einem gleichbleibenden Ausgangspunkt mithilfe von bildbasierten Verfahren die präzise Orientierung im Raum zu ermitteln?“ geht die Annahme voraus, dass sich Objekte im Bild in konstanter, homogener Entfernung befinden. Dies führt dazu, dass bei der Rotation um die eigene Achse bei gleichbleibender Position im Raum die Veränderung der Eingangsbilder durch eine Translation entlang der x- und y-Achse auf einer planaren Ebene vereinfacht repräsentiert werden kann. In einem weiteren Schritt kann so die Blickrichtung ermittelt und somit die Objekte dargestellt werden. Die dreidimensionale Position der Objekte wird für diese Abhandlung vernachlässigt und es gilt die Annahme, dass sich alle virtuellen Gegenstände in derselben Entfernung auf zuvor genannter Ebene befinden, siehe Abbildung 3.1.

Abbildung 3.1: Gegenüberstellung Annahme und Realität – Sichtfeld vor und nach einer Rotation um die eigene Achse bei gleichbleibender Position

Basierend auf dieser Annahme lässt sich die Hypothese ableiten, dass bei gleichbleibender Position sich das Verhältnis zwischen der Orientierung und der Rotation um die eigene Achse ident verhält wie das Verhältnis Bilddimension zu Translation. Das bedeutet, dass sich die Rotation aus dem Produkt des jeweiligen Field of View, i.e. Sichtfeld, und dem Verhältnis von der Verschiebung entlang der entsprechenden Achse zu der Breite oder Höhe des gesehenen Bildes berechnet werden kann. Wobei die Verschiebung entlang der x- und y-Achse durch die Differenz des Mittelpunkts M' des Vergleichsbilds V und des Mittelpunkts M des

Referenzbildes R repräsentiert wird. Die Größe der Bilder wird durch die Höhe h und die Breite b veranschaulicht, siehe Abbildung 3.2.

Abbildung 3.2: Verhältnis zwischen Translation und Rotation für die Berechnung der Orientierung

Daraus resultierend berechnet sich die horizontale Rotation r_h , basierend auf der Verschiebung x entlang der horizontalen Achse, der Breite b des Bildes und dem horizontalen Sichtfeld α folgendermaßen:

$$r_h = \frac{x}{b} * \alpha$$

Formel 3.1: Berechnung horizontale Rotation r_h basierend auf der Verschiebung entlang der x-Achse, der Bildbreite b und dem horizontalen Sichtfeld α (allgemein)

Die vertikale Rotation r_v berechnet sich folglich äquivalent zur horizontalen Entsprechung, aus der Verschiebung y entlang der vertikalen Achse, der Bildhöhe h und dem vertikalen Sichtfeld β :

$$r_v = \frac{y}{h} * \beta$$

Formel 3.2: Berechnung vertikale Rotation r_v basierend auf der Verschiebung entlang der y-Achse, der Bildhöhe h und dem vertikalen Sichtfeld β (allgemein)

Microsoft gibt für die Kamera an der Vorderseite der HoloLens ein horizontales Sichtfeld α von 48° bei Aufnahmen von 1408×792 Bildpunkten an (Microsoft, 2017d). Basierend auf dieser Angabe lässt sich der vertikale Field of View β unter Berücksichtigung der gegebenen Bilddimensionen (Breite b mit 1408px und Höhe h mit 792px) und der Strecke d , siehe Abbildung 3.3, wie in Formel 3.3 dargelegt berechnen.

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\left(\frac{b}{2}\right)}{d} \rightarrow d = \frac{\left(\frac{b}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$$

$$\sin\left(\frac{\beta}{2}\right) = \frac{\left(\frac{h}{2}\right)}{d} = \frac{\left(\frac{h}{2}\right)}{\left(\frac{\left(\frac{b}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}\right)} = \frac{\left(\frac{h}{2}\right) * \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\left(\frac{b}{2}\right)}$$

$$\beta * 2 = \sin^{-1}\left(\frac{\left(\frac{h}{2}\right) * \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\left(\frac{b}{2}\right)}\right)$$

$$\beta = \left(\sin^{-1}\left(\frac{\left(\frac{h}{2}\right) * \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\left(\frac{b}{2}\right)}\right)\right) * 2$$

$$\beta = \left(\sin^{-1}\left(\frac{h * \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{b}\right)\right) * 2$$

Formel 3.3: Berechnung vertikaler Field of View β basierend auf den Bilddimensionen und dem horizontalen Sichtfeld α

Abbildung 3.3: Verhältnis horizontaler zu vertikaler Field of View und Strecke d

Dadurch ergibt sich unter der Annahme einer linearen Abbildungsgeometrie in Bezug auf die Kamera ein vertikales Sichtfeld β von $26,45^\circ$, mit welchem sich die Rotationen bei Bildern der Vorderkamera der Microsoft HoloLens mit den zuvor genannten Einstellungen folgendermaßen berechnen lassen:

$$r_h = \frac{x}{1408} * 48 \quad , \quad r_v = \frac{y}{792} * 26,45$$

Formel 3.4: Berechnung der horizontalen und vertikalen Rotationen (Microsoft HoloLens)

4. IMPLEMENTIERUNG

Nachfolgende Implementierungen stammen aus den in Abschnitt 1.2.2 vorgestellten Projekten, wobei bildbasierte Techniken unter Zuhilfenahme des Wrapperframeworks aus dem Imaging Projekt in Kombination mit dem Framework OpenCV, siehe Abschnitt 2.2.3, entstanden sind und im Rahmen des Positioning Projektes über einen RESTful Service (Garriga, et al., 2016) verwendet werden.

Quellcode 4.1 zeigt eine Konvertierungsmethode zur Erstellung einer Graustufenrepräsentation von Bildern. Diese Funktion wird im weiteren Verlauf für die Berechnung der Translation zwischen zwei Bildern benötigt. Bilder, aber auch verschiedene andere Elemente wie etwa Featurepunkte werden in OpenCV durch `Mat` Objekte repräsentiert. Diese Objekte enthalten unter anderem ein zweidimensionales Array und die Methode `channels()`, welches die Anzahl der Daten an einer Position des Arrays repräsentiert. Liefert diese Methode einen positiven Wert kleiner oder gleich vier, bedeutet dies, dass das `Mat` Objekt Bildpunkte enthält, wobei ein Kanalwert von eins oder zwei ein Graustufen- und ein Wert von drei oder vier ein Farbbild darstellt. Aus diesem Grund prüft die `convertRGB2Greyscale()` Methode vor der Konvertierung die Anzahl der Kanäle, da Graustufenbilder und andere `Mat` Objekte nicht konvertiert werden können.

```
public ImageWrapper<Mat> convertRGB2Greyscale(ImageWrapper<Mat> ref) {
    Mat src = ref.getImage();
    if (src.channels() < 3 || src.channels() > 4) return ref;

    Mat res = new Mat(src.size(), src.type());
    Imgproc.cvtColor(ref.getImage(), res, Imgproc.COLOR_BGR2GRAY);

    return new OpenCVImageWrapper(res);
}
```

Quellcode 4.1: Implementierung zur Konvertierung eines Farbbildes in ein Graustufenbild mithilfe dem Bildverarbeitungsframework OpenCV

Die Methode `calculatePositionalOffset()`, siehe Quellcode 4.2, berechnet die Translation zweier Bilder auf Basis der OpenCV Funktion `phaseCorrelate()`

(OpenCV, 2017b). Für die Verwendung dieses Algorithmus müssen die Eingangsbilder zunächst mittels der zuvor vorgestellten `convertRGB2Greyscale()` Methode in Graustufenbilder umgewandelt und `MatOfFloat` Objekte vorbereitet werden. Als Ergebnis liefert `phaseCorrelate()` ein *Point* Objekt, welches die Translation auf der x-Achse und jene auf der y-Achse enthält. Das für das Imaging Projekt erstellte Framework verwendet jedoch eine unabhängige Repräsentation mithilfe eines `Offset` Objektes, weswegen hier eine Konvertierung nötig ist. An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass Bilder mit wenigen 100 Pixel Größe übergeben werden sollten, da die Laufzeit mit großen Bildern stark ansteigt. Ein weiterführender Grund hierfür ist, dass `phaseCorrelate()` bei solchen Eingabedaten oftmals keine akkuraten Ergebnisse liefert.

```

public Offset calculatePositionalOffset(ImageWrapper<Mat> ref,
                                       ImageWrapper<Mat> current) {
    ...
    Point res = Imgproc.phaseCorrelate(r, c);

    return new Offset(res.x, res.y);
}

```

Quellcode 4.2: Implementierung zur Translationsberechnung zwischen zwei Bildern mithilfe dem Bildverarbeitungsframework OpenCV

Die in Kapitel 3 vorgestellte Hypothese wird mithilfe der Funktion `calculateOrientationOffset()`, siehe Quellcode 4.3, unter Berücksichtigung des Sichtfeldes der Kamera, mit welcher die übergebenen Bilder erstellt worden sind, programmatisch umgesetzt. Hierfür wird zunächst die Translation mit der zuvor vorgestellten `calculatePositionalOffset()` Funktion berechnet und die Rotationen entlang der x- und y-Achse basierend auf der Verschiebung und den Winkeln des horizontalen und vertikalen Sichtfeldes ermittelt.

```

public Offset calculateOrientationOffset(ImageWrapper<Mat> ref,
                                       ImageWrapper<Mat> current,
                                       double horizontalAngle,
                                       double verticalAngle) {
    Offset positionalOffset = calculatePositionalOffset(ref, current);

    double hr = (positionalOffset.getXOffset() / ref.getImage().width())
                * horizontalAngle;
    double vr = (positionalOffset.getYOffset() / ref.getImage().height())
                * verticalAngle;

    positionalOffset.setHorizontalAngleOffset(hr);
    positionalOffset.setVerticalAngleOffset(resultVerticalAngle);

    return positionalOffset;
}

```

Quellcode 4.3: Implementierung zur Orientierungsberechnung basierend auf zwei Eingangsbildern und dem horizontalen und vertikalen Field of View

Bildbasierte Funktionalitäten sind oftmals aufgrund der großen Anzahl an Iterationen sehr rechenintensiv. Anwendungen, welche auf vergleichsweise leistungsschwachen Endgeräten wie der Microsoft HoloLens verwendet werden, sollten aus diesem Grund Berechnungen wie jene zur Rotationsveränderung nicht lokal durchführen. Als Lösung für dieses Problem kann die Verwendung einer RESTful Schnittstelle (Garriga, et al., 2016) dienen. Das Imaging Projekte stellt eine solche Zugriffsschicht zur Verfügung, auf welche etwa Anwendungen des Positioning Projektes zugreifen. Die externe Berechnung der Orientierung liefert zum Beispiel hierbei ein `OffsetDTO` Objekt, welches die Ergebnisse und Zwischenergebnisse der Berechnung in Form von Rotationen und Translationen enthält. Allerdings soll an dieser Stelle auf die Umsetzung dieses Service nicht näher eingegangen werden, da es für die Ausführungen dieser Abhandlung nicht von Bedeutung ist.

Lediglich die Verwendung des `OffsetDTO` Objektes soll mithilfe von Quellcode 4.4 umrissen und exemplarisch dargestellt werden. Die darin gezeigte `ChangePosition()` Methode ist Teil eines Unityprojektes und passt die Rotation des zugrundeliegenden `Gameobjects`, i.e. Akteure im Unity Framework, anhand des Eingabeparameters an. Der Aufruf der Funktion findet mit dem zuvor beschriebenen `OffsetDTO` aus dem RESTful Service (Garriga, et al., 2016) statt. Das

GameObject könnte etwa als Wrapperobjekt für alle in der Bildszene enthaltenen Gegenstände fungieren, was dazu führt, dass durch Anpassung dieses einzelnen Objektes die Position der gesamten virtuellen Welt angeglichen werden kann.

```
void ChangePosition(OffsetDTO o) {  
    if (Math.Abs(Math.Round(o.xOffset, 2)) >  
        precision) {  
        this.transform.RotateAround(Vector3.zero, Vector3.up,  
                                     factor * o.horizontalAngleOffset);  
    }  
  
    if (Math.Abs(Math.Round(o.yOffset, 2)) >  
        precision) {  
        this.transform.RotateAround(Vector3.zero, Vector3.right,  
                                     factor * o.verticalAngleOffset);  
    }  
}
```

Quellcode 4.4: Implementierung zur Anpassung der Position von Objekten basierend auf der berechneten Orientierung

5. TESTS UND EVALUIERUNG

In diesem Abschnitt wird die in Kapitel 3 aufgestellte Hypothese hinsichtlich ihrer Plausibilität überprüft.

Zur Evaluierung wurden mithilfe einer auf einem Stativ befestigten Microsoft HoloLens, siehe Abbildung 5.1, an diversen Orten von jeweils der gleichen Position aus, aber bei unterschiedlichen Ausrichtungen (Rotationen), mehrere Bilder erstellt. Zudem wurden die Daten des internen Gyrosensors als Vergleichswerte zu jedem Foto zum Erstellungszeitpunkt aufgezeichnet.

Abbildung 5.1: Testaufbau HoloLens auf Stativ zur Erstellung der Testszenen

Wie bereits erwähnt passt Microsofts HoloLens die Werte dieses Sensors mithilfe der Raumerkennung an, sodass es nicht zu dem Driftphänomen kommt. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle angenommen, dass die so erhaltenen Daten für die Evaluierung präzise genug sind. Zur Bestimmung der Akkuratess der Hypothese werden die Differenzen der realen (basierend auf den Werten des Gyroskops) und der berechneten (basierend auf der Implementierung der Hypothese) Rotation zwischen je zwei aufeinander folgenden Bildern ermittelt und von den Unterschieden der Median bestimmt. Da die Ermittlung der horizontalen und vertikalen Rotation unabhängig voneinander stattfinden, werden diese zur Vereinfachung getrennt voneinander getestet. Diese Bildserien werden im weiteren Verlauf als Szenen beziehungsweise Testszenen bezeichnet und zur besseren Differenzierbarkeit nummeriert. Nachfolgende Tabellen enthalten die signifikanten Daten und befinden sich in ungekürzter Form im Anhang.

Szene1, siehe Abbildung 5.2, umfasst 21 Bilder mit inhomogenen Entfernungen, von wenigen Metern bis zu etwa 50m, beginnend mit einem Ausgangswert an der y-Achse des Gyroskops von $7,8^\circ$ bis zu einem Endwert von $165,2^\circ$. Dabei kam es zu einer Medianabweichung zwischen den Werten des Gyrosensors und der Berechnung von $0,03^\circ$ und maximal von $0,85^\circ$, siehe Tabelle 5.1.

Abbildung 5.2: Szene1 bestehend aus 21 Bildern bei einer horizontalen Rotation mit inhomogenen Entfernungen, welche unter anderem einen Wald und einen Parkplatz zeigen

Bild	Gyroskop			y-Rotation (Gyroskop)	Berechnete y-Rotation	Differenz
	x	y	z			
1	$2,2^\circ$	$7,8^\circ$	$0,0^\circ$	-	-	-
2	$2,2^\circ$	$16,9^\circ$	$0,0^\circ$	$9,10^\circ$	$8,25^\circ$	$0,85^\circ$
3	$2,2^\circ$	$27,7^\circ$	$0,0^\circ$	$10,80^\circ$	$11,17^\circ$	$-0,37^\circ$
...
19	$2,2^\circ$	$155,2^\circ$	$0,0^\circ$	$11,70^\circ$	$11,62^\circ$	$0,08^\circ$
20	$2,2^\circ$	$160,4^\circ$	$0,0^\circ$	$5,20^\circ$	$5,38^\circ$	$-0,18^\circ$
21	$2,2^\circ$	$165,2^\circ$	$0,0^\circ$	$4,80^\circ$	$4,83^\circ$	$-0,03^\circ$

Tabelle 5.1: Auszug aus der Datenbasis der Szene1 bestehend aus realen und berechneten Rotationswerten mit einem mittleren Fehler von $\bar{y}_{err} = 0,049 \pm 0,2234$ und einem Fehlermedian von $\tilde{y}_{err} = 0,030$ bei absoluten Extremwerten im Intervall $[0; 0,85]$

Die zweite Szene, siehe Abbildung 5.3, ist weitestgehend bei homogenen Entfernungen von 15m entstanden. Lediglich bei den letzten drei Bildern kam ein Objekt mit einem etwas geringeren Abstand von zirka 5m in das Sichtfeld. Da der Startwert an der y-Achse des Gyrosensors beim ersten Foto bereits bei $344,4^\circ$ lag,

wurde nach wenigen Fotos das Maximum von 360° erreicht. Zur Vereinfachung der Kalkulation der Rotation wurde der Overflow korrekt eingerechnet. Dabei ergibt der Median eine Abweichung von $-0,035^\circ$ und der absolute Maximalunterschied liegt bei $0,18^\circ$, siehe Tabelle 5.2.

Abbildung 5.3: Szene2 bestehend aus 21 Bildern bei einer horizontalen Rotation mit homogenen Entfernungen, welche unter anderem einen Wald und eine Wiese zeigen

Bild	Gyroskop			y-Rotation (Gyroskop)	Berechnete y-Rotation	Differenz
	x	y	z			
1	$3,7^\circ$	$344,4^\circ$	$358,0^\circ$	-	-	-
2	$3,8^\circ$	$348,4^\circ$	$358,0^\circ$	$4,00^\circ$	$3,9194^\circ$	$0,08^\circ$
3	$3,8^\circ$	$352,5^\circ$	$358,0^\circ$	$4,10^\circ$	$4,0171^\circ$	$0,08^\circ$
...
19	$3,8^\circ$	$429,0^\circ$	$358,0^\circ$	$3,50^\circ$	$3,6528^\circ$	$-0,15^\circ$
20	$3,8^\circ$	$432,9^\circ$	$358,0^\circ$	$3,90^\circ$	$4,0111^\circ$	$-0,11^\circ$
21	$3,8^\circ$	$438,1^\circ$	$358,0^\circ$	$5,20^\circ$	$5,1233^\circ$	$0,08^\circ$

Tabelle 5.2: Auszug aus der Datenbasis der Szene2 bestehend aus realen und berechneten Rotationswerten mit einem mittleren Fehler von $\bar{y}_{err} = -0,019 \pm 0,0882$ und einem Fehlermedian von $\tilde{y}_{err} = -0,035$ bei absoluten Extremwerten im Intervall $[0; 0,18]$

Nachfolgende Szene3, siehe Abbildung 5.4, ist wiederum bei einer Rotation entlang der y-Achse bei inhomogenen Entfernungen entstanden beginnend von etwa 1m bis zu einigen Metern. Die Unterschiede zwischen realer und berechneter Rotation liegen in diesem Beispiel im Median bei $1,035^\circ$ und einer Maximalabweichung von $6,12^\circ$, siehe Tabelle 5.3, was vermutlich auf die räumliche Ansteigung und/oder die unregelmäßigen Abstände zu realen Objekten zurückzuführen ist. Zudem ist davon

auszugehen, dass die Wand in den ersten Bildern einen negativen Einfluss auf das Ergebnis hat, da kaum markante Features zur Versatzberechnung enthalten sind.

Abbildung 5.4: Szene3 bestehend aus 21 Bildern bei einer horizontalen Rotation mit inhomogenen Entfernungen, welche unter anderem eine Wand und eine Straße

Bild	Gyroskop			y-Rotation (Gyroskop)	Berechnete y-Rotation	Differenz
	x	y	z			
1	3,3°	74,5°	358,1°	-	-	-
2	3,4°	79,2°	358,1°	4,70°	3,9194°	0,78°
3	3,3°	84,1°	358,1°	4,90°	4,0171°	0,88°
...
19	3,3°	178,8°	358,1°	8,50°	3,6528°	4,85°
20	3,3°	184,0°	358,1°	5,20°	4,0111°	1,19°
21	3,3°	192,3°	358,1°	8,30°	5,1235°	3,18°

Tabelle 5.3: Auszug aus der Datenbasis der Szene3 bestehend aus realen und berechneten Rotationswerten mit einem mittleren Fehler von $\bar{y}_{err} = 1,181 \pm 2,1036$ und einem Fehlermedian von $\tilde{y}_{err} = 1,035$ bei absoluten Extremwerten im Intervall $[0,43; 6,12]$

Für Szene4 wurden 11 Bilder, siehe Abbildung 5.5, mit einem homogenen Abstand von etwa 1m bei einer Rotation entlang der y-Achse erstellt. Dabei kommt es zu einer absoluten, maximalen Abweichung von 0,25° und einer Differenz im Median von -0,147°, siehe Tabelle 5.4.

Abbildung 5.5: Szene4 bestehend aus 11 Bildern bei einer horizontalen Rotation mit homogenen Entfernungen, welche unter anderem verschiedene Abfalltonnen zeigen

Bild	Gyroskop			y-Rotation (Gyroskop)	Berechnete y-Rotation	Differenz
	x	y	z			
1	1,3°	200,0°	359,5°	-	-	-
2	1,3°	203,8°	359,4°	3,80°	3,8924°	-0,09°
3	1,2°	209,2°	359,4°	5,40°	5,3820°	0,02°
...
9	1,2°	248,3°	359,4°	7,90°	8,0699°	-0,17°
10	1,2°	255,0°	359,4°	6,70°	6,9546°	-0,25°
11	1,2°	260,8°	359,4°	5,80°	5,9745°	-0,17°

Tabelle 5.4: Auszug aus der Datenbasis der Szene4 bestehend aus realen und berechneten Rotationswerten mit einem mittleren Fehler von $\bar{y}_{err} = -0,065 \pm 0,0782$ und einem Fehlermedian von $\tilde{y}_{err} = -0,147$ bei absoluten Extremwerten im Intervall $[0,02; 0,25]$

Abschließend für die Evaluierung der vorgestellten Hypothese umfasst Szene5 11 Bilder mit einer Rotation entlang der x-Achse, siehe Abbildung 5.6. Dieses Testszenario ist mit einem homogenen Abstand entstanden und resultiert in einer absoluten Abweichung von maximal 0,19° und im Median von 0,095°, siehe Tabelle 5.5. Der Abhandlung liegen neben dieser Szene keine weiteren Tests mit einer vertikalen Rotation bei, da die Berechnung äquivalent zur horizontalen Variante durchgeführt wird (nur entlang einer anderen Achse) und daher davon ausgegangen wird, dass die Evaluierung der einen Berechnung auch auf die jeweils andere umgelegt werden kann. Außerdem ist im Gegensatz zur horizontalen die vertikale Rotation in den meisten Anwendungsfällen nicht von essentieller Bedeutung, da auf freiem Feld

Objekte in der Regel horizontal näher beieinanderliegen und somit üblicherweise homogenere Entfernungen vorherrschen.

Abbildung 5.6: Szene5 bestehend aus 11 Bildern bei einer vertikalen Rotation mit homogenen Entfernungen, welche unter anderem einen Wald und den Himmel zeigen

Bild	Gyroskop			x-Rotation (Gyroskop)	Berechnete x-Rotation	Differenz
	x	y	z			
1	355,5°	276,5°	359,7°	-	-	-
2	354,0°	276,5°	359,6°	1,50°	1,4167°	0,08°
3	352,5°	276,6°	359,3°	1,50°	1,3461°	0,15°
...
9	344,3°	276,8°	357,8°	0,30°	0,3399°	-0,04°
10	343,7°	276,9°	357,7°	0,60°	0,422°	0,18°
11	342,3°	277,0°	357,4°	1,40°	1,3884°	0,01°

Tabelle 5.5: Auszug aus der Datenbasis der Szene5 bestehend aus realen und berechneten Rotationswerten mit einem mittleren Fehler von $\bar{x}_{err} = 0,041 \pm 0,0864$ und einem Fehlermedian von $\tilde{x}_{err} = 0,095$ bei absoluten Extremwerten im Intervall $[0,01; 0,19]$

Nachfolgend werden in Abbildung 5.7 die Resultate der vorangegangenen Testszenen mithilfe eines Boxplotdiagramms zusammengefasst. Dabei repräsentiert die Skala die Differenzen zwischen realer und berechneter Rotation in Grad. An der oberen Seite eines jeden Boxplots kann das obere Quantil, an der unteren Seite das untere Quantil und an der mittleren Linie der Median der Differenzen abgelesen werden. Die beiden senkrecht verlaufenden Linien signalisieren hierbei das Minimum, respektive das Maximum der Differenzen je Szene. Nachfolgendes Diagramm zeigt zudem, dass die Ergebnisse der einzelnen Tests vergleichbar sind. Lediglich Szene3 stellt hierbei wie bereits erwähnt eine Ausnahme dar und ist aufgrund des Maximalwertes von 6,12° Differenz auch nicht vollkommen im Diagramm abgebildet.

Abbildung 5.7: Szenenübergreifendes Boxplotdiagramm basierend auf den Datenbasen der Testszenen 1 bis 5

Abbildung 5.8 repräsentiert die szenenübergreifende, durchschnittliche Differenz zwischen realer und berechneter Rotation. Hierfür wurde basierend auf den zuvor vorgestellten Testszenen ausgehend vom jeweils mittleren Bild der Bildserie die Rotation zu jedem anderen Bild der Szene berechnet und über alle Tests hinweg der Durchschnitt bei gleicher, realer Rotation gebildet. Das Diagramm zeigt, dass bei einer Rotation unter -7° respektive über $+6^\circ$ ein Höhepunkt mit einer Differenz von 1° erreicht wird. Die Ausschläge bei -4° und $+3^\circ$ in Abbildung 5.8 lassen weiters darauf schließen, dass inexacte Resultate bei der Versatzermittlung große Auswirkungen auf die berechnete Rotation haben. Anzumerken ist, dass auch die Datenbasis aus Szene3 enthalten ist, wodurch das gezeigte Ergebnis negativ beeinflusst wird.

Abbildung 5.8: Szenenübergreifende durchschnittliche Differenz zwischen realer und berechneter Rotation bei realen Rotationen im Intervall $[-10,10]$ basierend auf den Datenbasen der Testszenen 1 bis 5

Weitere Tests mit sowohl inhomogenen als auch homogenen Entfernungen haben zu vergleichbaren Ergebnisse mit einer absoluten Mediandifferenz von zumeist unter $0,05^\circ$ geführt und werden aus diesem Grund nicht weiter angeführt. Jedoch soll darauf hingewiesen werden, dass bei acht Szenen mit einer Rotation entlang der y-Achse der Medianunterschied über alle Abweichungen hinweg gerade einmal $0,00015^\circ$ beträgt.

6. FAZIT UND AUSBLICK

In Anbetracht der Evaluierungsergebnisse aus Kapitel 5 lässt sich die in dieser Abhandlung aufgestellte Hypothese als untermauert erachtet. Aufgrund dessen lautet auch die Antwort auf die Forschungsfrage, dass sich die Orientierung einer Kamera mithilfe von bildbasierten Ansätzen berechnen lässt. Allerdings zeigen die Resultate aus *Szene3* auch, dass die Annahme nicht auf jegliches Anwendungsszenario angewandt werden kann, da der Erfolg der Orientierungsberechnung von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Die präzise Ermittlung der Translation ist hierbei einer der wichtigsten Angelpunkte, da bereits geringe Abweichungen im Komma-Bereich zu großen Differenzen im Ergebnis führen. Vor allem ist es hier essentiell, ein Gleichgewicht aus Laufzeitgeschwindigkeit und Genauigkeit zu finden, da Verfahren zur Bildregistrierung oftmals mit vielen Iterationen verbunden sind oder bei wenigen Wiederholungen zu weniger akkuraten Ergebnissen führen. Situationsbedingt scheint ein weiterer wichtiger Faktor die Prämisse der Annahme zu sein, dass sich dominante Objekte im Bild idealerweise in einer homogenen Entfernung zur Kamera befinden. *Szene1* und weitere in dieser Abhandlung nicht angeführte Testszenarien deuten allerdings darauf hin, dass inhomogene Abstände keinerlei oder nur einen geringen Einfluss auf die Berechnung der Orientierung zu haben scheinen, während die Ergebnisse von *Szene3* das Gegenteil vermuten lassen.

Aufgrund der Tatsache, dass zur grundlegenden Beantwortung der Forschungsfrage dieser Abhandlung die vorgestellten Testszenarien ausreichend waren, wurden zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Nachforschungen angestellt. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit kann allerdings abgeleitet werden, dass der Einfluss der Entfernung im Bild auf die Ermittlung der Rotation um die eigene Achse weiterführend untersucht werden muss um die Anwendungsszenarien und mögliche unbekannte Prämissen der Hypothese präziser definieren zu können. Darüber hinaus könnte folgend die Verwendung dieser Annahme zur orientierungsabhängigen Objektdarstellung im Bereich von Augmented Reality für Applikationen mit einer fixen Position, aber mit einer variablen Orientierung analysiert und weiterführend eingesetzt werden.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

ABBILDUNG 1.1: OBJEKTWANDERUNG VON STATISCHEN OBJEKTEN BEI FEHLENDER RAUMERKENNUNG DER MICROSOFT HOLOLENS AUFGRUND VON GRUNDFEHLERN DER SENSOREN	7
ABBILDUNG 3.1: GEGENÜBERSTELLUNG ANNAHME UND REALITÄT – SICHTFELD VOR UND NACH EINER ROTATION UM DIE EIGENE ACHSE BEI GLEICHBLEIBENDER POSITION	20
ABBILDUNG 3.2: VERHÄLTNIS ZWISCHEN TRANSLATION UND ROTATION FÜR DIE BERECHNUNG DER ORIENTIERUNG.....	21
ABBILDUNG 3.3: VERHÄLTNIS HORIZONTALER ZU VERTIKALER FIELD OF VIEW UND STRECKE D	22
ABBILDUNG 5.1: TESTAUFBAU HOLOLENS AUF STATIV ZUR ERSTELLUNG DER TESTSZENEN	27
ABBILDUNG 5.2: SZENE1 BESTEHEND AUS 21 BILDERN BEI EINER HORIZONTALER ROTATION.....	28
ABBILDUNG 5.3: SZENE2 BESTEHEND AUS 21 BILDERN BEI EINER HORIZONTALER ROTATION.....	29
ABBILDUNG 5.4: SZENE3 BESTEHEND AUS 21 BILDERN BEI EINER HORIZONTALER ROTATION.....	30
ABBILDUNG 5.5: SZENE4 BESTEHEND AUS 11 BILDERN BEI EINER HORIZONTALER ROTATION.....	31
ABBILDUNG 5.6: SZENE5 BESTEHEND AUS 11 BILDERN BEI EINER VERTIKALER ROTATION	32
ABBILDUNG 5.7: SZENENÜBERGREIFENDES BOXPLOTDIAGRAMM BASIEREND AUF DEN DATENBASEN DER TESTSZENEN 1 BIS 5	33
ABBILDUNG 5.8: SZENENÜBERGREIFENDE DURCHSCHNITTLICHE DIFFERENZ ZWISCHEN REALER UND BERECHNETER ROTATION BEI REALER ROTATIONEN IM INTERVALL $[-10,10]$ BASIEREND AUF DEN DATENBASEN DER TESTSZENEN 1 BIS 5	33

QUELLCODEVERZEICHNIS

QUELLCODE 4.1: IMPLEMENTIERUNG ZUR KONVERTIERUNG EINES FARBBILDES IN EIN GRAUSTUFENBILD MITHILFE DEM BILDVERARBEITUNGSFRAMEWORK OPENCV	23
QUELLCODE 4.2: IMPLEMENTIERUNG ZUR TRANSLATIONSBERECHNUNG ZWISCHEN ZWEI BILDERN MITHILFE DEM BILDVERARBEITUNGSFRAMEWORK OPENCV	24
QUELLCODE 4.3: IMPLEMENTIERUNG ZUR ORIENTIERUNGSBERECHNUNG BASIEREND AUF ZWEI EINGANGSBILDERN UND DEM HORIZONTALEN UND VERTIKALEN FIELD OF VIEW	25
QUELLCODE 4.4: IMPLEMENTIERUNG ZUR ANPASSUNG DER POSITION VON OBJEKTEN BASIEREND AUF DER BERECHNETEN ORIENTIERUNG	26

TABELLENVERZEICHNIS

TABELLE 1.1: QUATERNIONEN-DATEN DES GYROSKOPS DER HOLOLENS BEI ABGEKLEBTEN TIEFENSSENSOREN	8
TABELLE 5.1: AUSZUG AUS DER DATENBASIS DER SZENE1 BESTEHEND AUS REALEN UND BERECHNETEN ROTATIONSWERTEN	28
TABELLE 5.2: AUSZUG AUS DER DATENBASIS DER SZENE2 BESTEHEND AUS REALEN UND BERECHNETEN ROTATIONSWERTEN	29
TABELLE 5.3: AUSZUG AUS DER DATENBASIS DER SZENE3 BESTEHEND AUS REALEN UND BERECHNETEN ROTATIONSWERTEN	30
TABELLE 5.4: AUSZUG AUS DER DATENBASIS DER SZENE4 BESTEHEND AUS REALEN UND BERECHNETEN ROTATIONSWERTEN	31
TABELLE 5.5: AUSZUG AUS DER DATENBASIS DER SZENE5 BESTEHEND AUS REALEN UND BERECHNETEN ROTATIONSWERTEN	32

LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS

- Andersen, D. (07. Oktober 2016). *HoloLens Unity: Disabling forced "tracking loss" popup in Unity Personal Edition*. Abgerufen am 02. Juni 2017 von Dan Andersen: <http://www.dan.andersen.name/hololens-unity-disabling-forced-tracking-loss-popup-in-unity-personal-edition/>
- Bay, H., Tuytelaars, T., & Van Gool, L. (Juni 2008). SURF: Speeded Up Robust Features. *Computer Vision and Image Understanding*, 346-359.
- Burger, W., & Burge, M. J. (2015). *Digitale Bildverarbeitung - Eine algorithmische Einführung mit Java* (Bd. 3). Berlin: Springer Vieweg. doi:10.1007/978-3-642-04604-9
- Dörner, R., Broll, W., Grimm, P., & Jung, B. (2013). *Virtual und Augmented Reality (VR/AR)*. Berlin: Springer Vieweg.
- Dambreville, S., Rathi, Y., & Tannenbaum, A. (August 2008). A Framework for Image Segmentation Using Shape Models and Kernel Space Shape Priors. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, S. 1385-1399. doi:10.1109/TPAMI.2007.70774
- Ens, K. (2011). *Kombinierte Registrierung und Segmentierung*. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag. doi:10.1007/978-3-8348-9914-9
- Eom, K. H., Lee, S. J., Kyung, Y. S., Lee, C. O., Kim, M. C., & Jung, K. K. (November 2011). Improved Kalman Filter Method for Measurement Noise Reduction in Multi Sensor RFID Systems. *Sensors*, 10266-10282.
- FH OÖ. (2017). *FH OÖ Forschung & Entwicklung*. Abgerufen am 05. Mai 2017 von FH OBERÖSTERREICH University of Applied Sciences Upper Austria: <https://www.fh-ooe.at/ueber-uns/organisation/fh-ooe-forschung-entwicklung/>
- FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH. (2017). *Research & Development*. Abgerufen am 05. Mai 2017 von FH OBERÖSTERREICH Forschung & Entwicklung: <https://forschung.fh-ooe.at/>
- FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH, e-Health Gruppe. (2017). *Über uns*. Abgerufen am 05. Mai 2017 von e-Health: <https://ehealth.fh-hagenberg.at/index.php/de/home-2>
- Garriga, M., Mateos, C., Flores, A., Cechich, A., & Zunino, A. (2016). RESTful service composition at a glance: A survey. *Journal of Network and Computer Applications*, S. 32 - 53.

- Goshtasby, A. (2012). *Image Registration - Principles, Tools and Methods*. London: Springer-Verlag London.
- Hesse, S., & Schnell, G. (2014). *Sensoren für die Prozess- und Fabrikautomation*. Wiesbaden: Springer Vieweg.
- Kaehler, A., & Bradski, G. (2016). *Learning OpenCV 3*. Gravenstein: O'Reilly Media, Inc.
- Klein, G., & Murray, D. (2007). Parallel Tracking and Mapping for Small AR Workspaces. *2007 6th IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality*, (S. 225-234). Nara. doi:10.1109/ISMAR.2007.4538852
- Kudan Limited. (2017a). *Kudan Computer Vision*. Abgerufen am 02. Juni 2017 von Kudan Computer Vision: <http://kudan.eu/>
- Kudan Limited. (25. April 2017b). *Kudan computer Vision*. Abgerufen am 25. Mai 2017 von Kudan Limited: <https://www.kudan.eu/>
- Kudan Limited. (11. Jänner 2017c). *Developing 2D and 3D Tracking/SLAM Projects in 2017*. Abgerufen am 08. Mai 2017 von Kudan Computer Vision: <https://www.kudan.eu/kudan-news/developing-2d-3d-tracking-projects-2017/>
- Lowe, D. G. (September 1999). Object Recognition from Local Scale-Invariant Features. *International Conference of Computer Vision*. 2, S. 1150-115. Corfu: IEEE.
- Lowe, D. G. (5. Jänner 2004). Distinctive Image Features from Sclae-Invariant Keypoints. *International Journal of Computer Vision*, 91-110.
- Lowekamp, B. C., Chen, D. T., Ibáñez, L., & Blezek, D. (2013). The Design of SimpleITK. *Frontiers in Neuroinformatics*, 7, 45. doi:10.3389/fninf.2013.00045
- Mehler-Bicher, A., & Steiger, L. (2014). *Augmented Reality -Theorie und Praxis*. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
- Microsoft. (03. Juni 2016). *HoloLens and holograms: FAQ*. Abgerufen am 02. Juni 2017 von Microsoft: <https://support.microsoft.com/de-at/help/13456/hololens-and-holograms-faq>
- Microsoft. (2017a). *HoloLens hardware details*. Abgerufen am 02. Juni 2017 von Microsoft: https://developer.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/hololens_hardware_details
- Microsoft. (2017b). *Spatial Mapping*. Abgerufen am 02. Juni 2017 von Microsoft: https://developer.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/spatial_mapping

- Microsoft. (07. April 2017c). *Spaces on HoloLens*. Abgerufen am 05. Mai 2017 von Microsoft: <https://support.microsoft.com/de-at/help/13760/hololens-spaces-on-hololens>
- Microsoft. (2017d). *Locatable camera*. Abgerufen am 13. Mai 2017 von Microsoft: https://developer.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/locatable_camera
- Nieda, J. (14. Februar 2017). *OpenCV 3.2.0 (packaged by OpenPnP)*. Abgerufen am 08. Mai 2017 von GitHub: <https://github.com/openpnp/opencv>
- OpenCV. (15. Februar 2013). *OpenCV now supports desktop Java*. Abgerufen am 08. Mai 2017 von OpenCV: <http://opencv.org/opencv-java-api.html>
- OpenCV. (01. Jänner 2017a). *OpenCV library*. Abgerufen am 08. Mai 2017 von OpenCV: <http://www.opencv.org/>
- OpenCV. (14. Mai 2017b). *Motion Analysis and Object Tracking*. Abgerufen am 14. Mai 2017 von OpenCV: http://docs.opencv.org/2.4/modules/imgproc/doc/motion_analysis_and_object_tracking.html
- PTC Inc. (2017a). *Vuforia*. Abgerufen am 02. Juni 2017 von Vuforia: <https://vuforia.com/>
- PTC Inc. (2017b). *Vuforia*. Abgerufen am 09. Mai 2017 von Vuforia: <http://www.vuforia.com>
- PTC Inc. (01. Mai 2017c). *Vuforia Developer Library*. Abgerufen am 01. Mai 2017 von User Defined Targets: <https://library.vuforia.com/articles/Training/User-Defined-Targets-Guide>
- PTC Inc. (2017d). *Image Targets*. Abgerufen am 13. Mai 2017 von Vuforia Developer Library: <https://library.vuforia.com/articles/Training/Image-Target-Guide>
- Rueden, C. (14. November 2014). *Licensing*. Abgerufen am 08. Mai 2017 von ImageJ: <https://imagej.net/Licensing>
- Rueden, C. (20. September 2016). *Welcome*. Abgerufen am 02. Juni 2017 von ImageJ: <https://imagej.net/Welcome>
- Schindelin, J., & Rueden, C. (22. März 2017). *Maven*. Von ImageJ: <https://imagej.net/Maven> abgerufen
- Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented Reality: Principles and Practice*. Boston: Addison - Wesley.

- SimpleITK. (09. September 2015). *Simpleitk >> 0.9.0*. Abgerufen am 08. Mai 2017 von MVN Repository:
<https://mvnrepository.com/artifact/org.itk.simple/simpleitk/0.9.0>
- SimpleITK. (2017a). *SimpleITK*. Abgerufen am 02. Juni 2017 von SimpleITK:
<http://www.simpleitk.org/>
- SimpleITK. (10. April 2017b). *Get the Software*. Abgerufen am 08. Mai 2017 von SimpleITK: <http://www.simpleitk.org/SimpleITK/resources/software.html>
- Steinbrecher, R. (1993). *Bildverarbeitung in der Praxis*. München; Wien: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
- The Apache Software Foundation. (28. Mai 2017). *Welcome to Apache Maven*. Abgerufen am 02. Juni 2017 von Apache Maven Project:
<https://maven.apache.org/>
- Thrun, S. (2003). Robotic Mapping: A Survey. In G. Lakemeyer, & B. Nebel, *Exploring artificial intelligence in the new millennium* (S. 1 - 35). San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers Inc.
- Unity Technologies . (03. Juni 2017). *Unity*. Abgerufen am 03. Juni 2017 von Unity:
<https://unity3d.com/de>
- Wagner, D., Reitmayr, G., Mulloni, A., Drummond, T., & Schmalstieg, D. (Mai 2010). Real-Time Detection and Tracking for Augmented Reality on Mobile Phones. *IEEE Transactions on visualization and computer graphics*, 355-368.
- Yang, H., Jiang, J., Zhao, G., & Zhao, J. (März 2015). An Improved iterative Closest Points Algorithm. *World Journal of Engineering and Technology*, S. 302-308. doi:10.4236/wjet.2015.33C045
- Zitová, B., & Flusser, J. (Oktober 2003). Image registration methods: a survey. *Image and Vision Computing*, 21, 977-1000.

ANHÄNGE

Bild	Gyroskop			y-Rotation (Gyroskop)	Berechnete y-Rotation	Differenz
	x	y	z			
1	2,2°	7,8°	0,0°	-	-	-
2	2,2°	16,9°	0,0°	9,10°	8,25°	0,85°
3	2,2°	27,7°	0,0°	10,80°	11,17°	-0,37°
4	2,2°	35,3°	0,0°	7,60°	7,57°	0,03°
5	2,2°	39,2°	0,0°	3,90°	3,90°	0,00°
6	2,2°	48,2°	0,0°	9,00°	8,93°	0,07°
7	2,2°	52,5°	0,0°	4,30°	4,34°	-0,04°
8	2,2°	57,8°	0,0°	5,30°	5,29°	0,01°
9	2,2°	64,5°	0,0°	6,70°	6,67°	0,03°
10	2,2°	71,9°	0,0°	7,40°	7,27°	0,13°
11	2,2°	80,6°	0,0°	8,70°	8,57°	0,13°
12	2,2°	90,1°	0,0°	9,50°	9,63°	-0,13°
13	2,2°	101,7°	0,0°	11,60°	11,43°	0,17°
14	2,2°	110,8°	0,0°	9,10°	9,01°	0,09°
15	2,2°	121,5°	0,0°	10,70°	10,63°	0,07°
16	2,2°	127,0°	0,0°	5,50°	5,60°	-0,10°
17	2,2°	132,7°	0,0°	5,70°	5,72°	-0,02°
18	2,2°	143,5°	0,0°	10,80°	10,61°	0,19°
19	2,2°	155,2°	0,0°	11,70°	11,62°	0,08°
20	2,2°	160,4°	0,0°	5,20°	5,38°	-0,18°
21	2,2°	165,2°	0,0°	4,80°	4,83°	-0,03°

Anhang 1: Vollständige Datenbasis der Szene1 bestehend aus realen und berechneten Rotationswerten mit einem mittleren Fehler von $\bar{y}_{err} = 0,049 \pm 0,2234$ und einem Fehlermedian von $\tilde{y}_{err} = 0,03$ bei absoluten Extremwerten im Intervall $[0; 0,85]$

Bild	Gyroskop			y-Rotation (Gyroskop)	Berechnete y-Rotation	Differenz
	x	y	z			
1	3,7°	344,4°	358,0°	-	-	-
2	3,8°	348,4°	358,0°	4,00°	3,9194°	0,08°
3	3,8°	352,5°	358,0°	4,10°	4,0171°	0,08°
4	3,8°	358,1°	358,0°	5,60°	5,5997°	0,00°
5	3,8°	360,9°	358,0°	2,80°	2,8521°	-0,05°
6	3,8°	365,7°	358,0°	4,80°	4,9845°	-0,18°
7	3,8°	369,3°	358,0°	3,60°	3,6807°	-0,08°
8	3,8°	373,3°	358,0°	4,00°	4,1165°	-0,12°
9	3,8°	379,1°	358,0°	5,80°	5,8003°	0,00°
10	3,8°	383,4°	358,0°	4,30°	4,3538°	-0,05°
11	3,8°	386,5°	358,0°	3,10°	3,1898°	-0,09°
12	3,8°	391,4°	358,0°	4,90°	4,8712°	0,03°
13	3,8°	398,1°	358,0°	6,70°	6,6417°	0,06°
14	3,8°	402,4°	358,0°	4,30°	4,3538°	-0,05°
15	3,8°	412,0°	358,0°	9,60°	9,4305°	0,17°
16	3,8°	418,2°	358,0°	6,20°	6,1972°	0,00°
17	3,8°	421,9°	358,0°	3,70°	3,7194°	-0,02°
18	3,8°	425,5°	358,0°	3,60°	3,6804°	-0,08°
19	3,8°	429,0°	358,0°	3,50°	3,6528°	-0,15°
20	3,8°	432,9°	358,0°	3,90°	4,0111°	-0,11°
21	3,8°	438,1°	358,0°	5,20°	5,1235°	0,08°

Anhang 2: Vollständige Datenbasis der Szene2 bestehend aus realen und berechneten Rotationswerten mit einem mittleren Fehler von $\bar{y}_{err} = -0,019 \pm 0,0882$ und einem Fehlermedian von $\tilde{y}_{err} = -0,01$ bei absoluten Extremwerten im Intervall $[0; 0,18]$

Bild	Gyroskop			y-Rotation (Gyroskop)	Berechnete y-Rotation	Differenz
	x	y	z			
1	3,3°	74,5°	358,1°	-	-	-
2	3,4°	79,2°	358,1°	4,70°	3,9194°	0,78°
3	3,3°	84,1°	358,1°	4,90°	4,0171°	0,88°
4	3,4°	88,1°	358,1°	4,00°	5,5997°	-1,60°
5	3,3°	92,7°	358,1°	4,60°	2,8521°	1,75°
6	3,3°	98,2°	358,1°	5,50°	4,9845°	0,52°
7	3,3°	100,4°	358,1°	2,20°	3,6807°	-1,48°
8	3,3°	106,6°	358,1°	6,20°	4,1165°	2,08°
9	3,3°	111,7°	358,1°	5,10°	5,8003°	-0,70°
10	3,3°	118,5°	358,1°	6,80°	4,3538°	2,45°
11	3,3°	124,3°	358,1°	5,80°	3,1898°	2,61°
12	3,3°	129,6°	358,1°	5,30°	4,8712°	0,43°
13	3,3°	138,5°	358,1°	8,90°	6,6417°	2,26°
14	3,3°	141,9°	358,1°	3,40°	4,3538°	-0,95°
15	3,3°	149,9°	358,1°	8,00°	9,4305°	-1,43°
16	3,3°	154,4°	358,1°	4,50°	6,1972°	-1,70°
17	3,3°	160,5°	358,1°	6,10°	3,7194°	2,38°
18	3,3°	170,3°	358,1°	9,80°	3,6804°	6,12°
19	3,3°	178,8	358,1°	8,50°	3,6528°	4,85°
20	3,3°	184,0°	358,1°	5,20°	4,0111°	1,19°
21	3,3°	192,3°	358,1°	8,30°	5,1235°	3,18°

Anhang 3: Vollständige Datenbasis der Szene3 bestehend aus realen und berechneten Rotationswerten mit einem mittleren Fehler von $\bar{y}_{err} = 1,181 \pm 1,035$ und einem Fehlermedian von $\tilde{y}_{err} = 1,035$ bei absoluten Extremwerten im Intervall [0,43; 6,12]

Bild	Gyroskop			y-Rotation (Gyroskop)	Berechnete y-Rotation	Differenz
	x	y	z			
1	1,3°	200,0°	359,5°	-	-	-
2	1,3°	203,8°	359,4°	3,80°	3,8924°	-0,09°
3	1,2°	209,2°	359,4°	5,40°	5,3820°	0,02°
4	1,2°	212,5°	359,4°	3,30°	3,4248°	-0,12°
5	1,2°	220,4°	359,4°	7,90°	8,0859°	-0,19°
6	1,2°	226,2°	359,4°	5,80°	5,8229°	-0,02°
7	1,2°	234,7°	359,4°	8,50°	8,6885°	-0,19°
8	1,2°	240,4°	359,4°	5,70°	5,8256°	-0,13°
9	1,2°	248,3°	359,4°	7,90°	8,0699°	-0,17°
10	1,2°	255,0°	359,4°	6,70°	6,9546°	-0,25°
11	1,2°	260,8°	359,4°	5,80°	5,9745°	-0,17°

Anhang 4: Vollständige Datenbasis der Szene4 bestehend aus realen und berechneten Rotationswerten mit einem mittleren Fehler von $\bar{y}_{err} = -0,0655 \pm 0,0782$ und einem Fehlermedian von $\tilde{y}_{err} = -0,15$ bei absoluten Extremwerten im Intervall $[0,02; 0,25]$

Bild	Gyroskop			x-Rotation (Gyroskop)	Berechnete x-Rotation	Differenz
	x	y	z			
1	355,5°	276,5°	359,7°	-	-	-
2	354,0°	276,5°	359,6°	1,50°	1,4167°	0,08°
3	352,5°	276,6°	359,3°	1,50°	1,3461°	0,15°
4	351,8°	276,6°	359,2°	0,70°	0,746°	-0,05°
5	349,9°	276,5°	358,8°	1,90°	1,7265°	0,17°
6	347,9°	276,5°	358,4°	2,00°	1,8882°	0,11°
7	346,0°	276,7°	358,1°	1,90°	1,7103°	0,19°
8	344,6°	276,7°	357,8°	1,40°	1,3747°	0,03°
9	344,3°	276,8°	357,8°	0,30°	0,3399°	-0,04°
10	343,7°	276,9°	357,7°	0,60°	0,422°	0,18°
11	342,3°	277,0°	357,4°	1,40°	1,3884°	0,01°

Anhang 5: Vollständige Datenbasis der Szene5 bestehend aus realen und berechneten Rotationswerten mit einem mittleren Fehler von $\bar{x}_{err} = 0,0415 \pm 0,0864$ und einem Fehlermedian von $\tilde{x}_{err} = 0,095$ bei absoluten Extremwerten im Intervall $[0,01; 0,19]$